

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 66-76.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):66-76.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.22
<https://doi.org/>

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

Владимира Леонидовна Сорокотягина

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
vladimira756@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-1729-896X>

Аннотация. Современный мир сталкивается с постоянным ростом объёмов и сложности данных, что требует разработки и внедрения новых технологий для их обработки и анализа. Искусственный интеллект является одним из ключевых инструментов, которые находят применение в различных сферах, включая налоговую систему. В данной статье рассматриваются направления применения искусственного интеллекта в прогнозировании налоговых поступлений и автоматизации контроля, а также оцениваются преимущества и проблемы, связанные с его внедрением. Представлены методы, которые используются для осуществления прогнозирования налоговых поступлений. Отражены преимущества использования более сложных методов и моделей прогнозирования, которые, в отличие от традиционных методов, позволяют учитывать множество факторов и выявлять скрытые закономерности. Рассмотрены ключевые факторы, детерминирующие объём налоговых поступлений.

Ключевые слова: налог, поступления, прогнозирование, искусственный интеллект, автоматизация

Для цитирования: Сорокотягина В. Л. Применение искусственного интеллекта в прогнозировании налоговых поступлений и автоматизации контроля // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 66-76. <https://doi.org/>.

Original article

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FORECASTING TAX REVENUES AND MONITORING AUTOMATION

Vladimira L. Sorokotyagina

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
vladimira756@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-1729-896X>

Abstract. The modern world is faced with a constant increase in the volume and complexity of data, which requires the development and implementation of new technologies for their processing and analysis. Artificial intelligence is one of the key tools that are used in various areas, including tax system. This article discusses the areas of application of artificial intelligence in forecasting tax revenues and automating control, and assesses the benefits and problems associated with its implementation. The methods used to forecast tax revenues are presented. The advantages of using more complex forecasting methods and models are reflected, which, unlike traditional methods, allow to take into account many factors and identify hidden patterns. The key factors determining the volume of tax revenues are considered.

Keywords: tax, revenue, forecasting, artificial intelligence, automation

For citation: Sorokotyagina V. L. Application of artificial intelligence in forecasting tax revenues and monitoring automation // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):66-76. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современное общество переживает эпоху стремительного технологического прогресса, в которой искусственный интеллект (далее – ИИ) становится одним из ключевых факторов трансформации различных сфер деятельности. В условиях глобализации и цифровизации экономики эффективное управление налоговыми поступлениями и контроль их соблюдения становятся критически важными для обеспечения финансовой стабильности каждого государства. Применение ИИ в этой области открывает новые горизонты для повышения точности прогнозирования налоговых поступлений, оптимизации процессов сбора налогов и автоматизации контроля за соблюдением налогового законодательства.

Актуальность выбранного направления исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности государственного управления и минимизации рисков, связанных с недобровольными потерями налоговых доходов. Инструменты ИИ, такие как машинное обучение и аналитика больших данных, позволяют анализировать огромные объёмы информации, выявлять закономерности и предсказывать изменения в налоговых поступлениях с высокой степенью точности, что, в свою очередь, способствует более обоснованному планированию бюджетных расходов и улучшению финансового контроля.

В настоящее время вопросу прогнозирования налоговых поступлений и автоматизации процесса налогообложения посвящены работы многих исследователей. Среди российских учёных, которые рассматривали в своих работах вопросы развития цифровизации и возможности применения современных информационных технологий в экономических процессах, целесообразно выделить таких как: А. Р. Абсалямова, Е. Ю. Афондикова, Н. Б. Островская, К. В. Шарый. Среди

российских учёных, которые рассматривали в своих трудах вопросы налогообложения, целесообразно выделить таких как Н. К. Боярчук, В. А. Ивченко, В. В. Кулаков, М. А. Назаров, О. Н. Митусова, Н. А. Одинцова, О. В. Титиевская, Н. П. Титова, А. Г. Ярунина. Тем не менее исследуемая тема нуждается в дополнительном рассмотрении, в т. ч. в области использования искусственного интеллекта в процессе налогообложения и автоматизации контроля налоговых поступлений, что подтверждает её актуальность.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является изучение основных направлений применения искусственного интеллекта в прогнозировании налоговых поступлений и автоматизации контроля, а также выявление преимуществ и барьеров, связанных с внедрением технологий ИИ в налоговую практику государства.

Задачи исследования состоят в следующем:

- изучить теоретические основы возможности применения технологий искусственного интеллекта в налоговой сфере;
- рассмотреть методы, применяемые для прогнозирования налоговых поступлений;
- определить факторы, детерминирующие итоговый объём налоговых поступлений;
- выявить преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта в процессе налогообложения.

Методы исследования

Исследование проводилось с использованием общенаучных методов, таких как анализ, синтез, логическое обобщение полученных результатов, индукция и дедукция, системный подход.

Результаты исследования и их обсуждение

Искусственный интеллект представляет собой набор технологий, позволяющих машинам выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, рассуждение и принятие решений. Современные достижения в области ИИ, включая машинное обучение и обработку больших данных, открывают новые горизонты для оптимизации экономических процессов [1, с. 48]. В финансовой сфере ИИ используется для анализа данных, прогнозирования тенденций и автоматизации процессов, что позволяет повышать эффективность работы, снижать затраты и улучшать точность прогнозов.

Налоговые поступления являются основополагающим звеном совокупности доходов государственного бюджета [2, с. 50]. Прогнозирование налоговых поступлений является одной из наиболее важных задач для государственных бюджетов. Налоговое прогнозирование представляет собой оценку налогового потенциала и поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, и осуществляется на базе прогноза социально-экономического развития РФ в целом и её субъектов, представляющего систему показателей и основных параметров по направлениям социально-экономического развития РФ [3, с. 198].

Прогнозирование налоговых поступлений представляет собой процесс оценки ожидаемых доходов от налоговых источников на определённый временной горизонт. Данный процесс является ключевым элементом в деятельности государственных финансовых органов, поскольку он обеспечивает точное планирование бюджета, эффективное управление экономикой и успешную реализацию государственных программ. Для осуществления прогнозирования налоговых поступлений применяются различные методы, которые позволяют учитывать множество факторов и обеспечивают точность и надёжность полученных результатов (таблица 1).

Таблица 1 – Методы прогнозирования налоговых поступлений
 Table 1 – Methods of forecasting tax revenues

Название	Методы	Характеристика
Эконометрические модели	Регрессионный анализ, который позволяет определить, как изменения в одной переменной влияют на другую	Используют статистические методы и исторические данные для выявления зависимостей между экономическими показателями и налоговыми поступлениями
	Модели с временными лагами, которые учитывают задержку в реакции налоговых поступлений на изменения в экономике	
Модели временных рядов	Скользящие средние, которые используются для сглаживания данных и выявления трендов	Анализируют последовательность данных по времени для выявления трендов и сезонных колебаний
	Авторегрессионная модель, которая учитывает как автокорреляцию, так и сезонность	
Экспертные оценки	Метод экспертных оценок, который основывается на мнениях и оценках экспертов в области экономики и налогообложения	Включают мнения специалистов и экспертов, которые могут учитывать факторы, не отражённые в количественных моделях, такие как изменения в политике или ожидания бизнеса
Сценарный анализ	Создание различных сценариев развития экономики (оптимистичный, пессимистичный и реалистичный) и оценка налоговых поступлений в каждом из них	Сценарный анализ является ключевым элементом эффективного управления и планирования в условиях неопределённости, что позволяет учитывать риски
Модели общего равновесия	Модели общего равновесия с учётом поведения агентов (CGE-модели), которые фокусируются на взаимодействии между различными экономическими агентами и учитывают их оптимальное поведение	Модели общего равновесия представляют собой мощный инструмент для анализа экономических явлений и прогнозирования налоговых поступлений. Эти модели учитывают взаимодействие различных секторов экономики и позволяют оценивать влияние изменений в налоговой политике на экономику в целом
	Динамические модели общего равновесия (DGE-модели), которые анализируют изменения во времени, что позволяет учитывать долгосрочные эффекты налоговой политики	
	Модели общего равновесия с учётом внешней торговли, которые учитывают влияние международной торговли на экономику и налоговые поступления	
	Модели общего равновесия с учётом неравенства и распределения доходов, позволяют оценить, как изменения в налоговой политике могут повлиять на различные группы населения и на налоговые поступления	

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Название	Методы	Характеристика
	<p>Модели общего равновесия с учётом несовершенной информации, учитывают, что агенты могут иметь ограниченную информацию о налогах и экономических условиях, что влияет на их поведение. Модели с несовершенной информацией могут помочь понять, как изменения в налоговой политике могут быть восприняты экономическими агентами</p>	
	<p>Модели общего равновесия с учётом структурных изменений, позволяют учитывать структурные изменения в экономике, такие как переход от промышленного к сервисному сектору. Они могут быть полезны для анализа воздействия налоговой политики в условиях структурных изменений</p>	

Традиционные методы, к примеру, статистическое моделирование, часто не справляются со сложными и быстро меняющимися данными, следовательно, в современных реалиях целесообразно использовать широкий спектр возможностей, которые предоставляют технологии ИИ, демонстрирующие значительные преимущества в сфере налогового прогнозирования. Здесь не имеется в виду полный отказ от уже существующих методов прогнозирования, представленных в таблице 1, а акцентируется внимание на возможности применения более современных методов, применение которых стало возможным благодаря развитию ИИ. К примеру, указанный регрессионный анализ может быть усовершенствован несколькими способами посредством развития ИИ, т. е. станет возможным: создание систем, которые автоматически обновляют модели по мере поступления новых данных, обеспечивая актуальность прогнозов; комбинирование регрессионных моделей с другими методами для учёта сезонных и циклических изменений в налоговых поступлениях и т. д.

Преимущества применения ИИ в сфере налогового прогнозирования можно систематизировать следующим образом:

оперативность обработки информации (реализация прогнозов в режиме реального времени, автоматическая адаптация моделей к изменяющимся экономическим условиям и возможность моментального пересчёта при поступлении новых данных);

инновационные возможности автоматизации налогового администрирования (интеллектуальный анализ финансовых потоков налогоплательщиков, автоматизированный контроль соответствия отчётных данных);

преимущества в области выявления налоговых рисков (применение алгоритмов аномального обнаружения для идентификации подозрительных операций, прогнозирование потенциальных нарушений с использованием предиктивных моделей и ранжирование налогоплательщиков по уровню риска с помощью скоринговых систем).

Также инновации и использование ИИ в финансовых технологиях имеют потенциал изменить способы формирования и управления фондами финансовых ресурсов, в т. ч. налоговыми доходами. В первую очередь, целесообразно отметить, что новые

технологии и подходы к анализу данных могут улучшить прозрачность, точность и эффективность управления налоговыми ресурсами. Инновационные технологии способны улучшить доступ к информации о налоговых ресурсах, что позволит более точно прогнозировать потенциальные рисковые события, и, следовательно, принимать оптимальные решения о распределении и дальнейшем использовании имеющихся средств. Таким образом, технологии ИИ оказывают положительное влияние на развитие централизованных фондов финансовых ресурсов.

Отдельно следует указать, что прогнозирование налоговых поступлений должно учитывать различные факторы, детерминирующие их итоговый объём. На изменение налоговых поступлений влияют различные факторы и очень важно учитывать их в прогнозировании в максимально полном объёме [4, с. 192]. Налоговые доходы бюджета зависят от многих связанных факторов, которые влияют на экономику и финансы, основные из них следующие:

макроэкономика (когда экономика растёт, увеличиваются и налоговые сборы, т. к. большее количество товаров и услуг производится и потребляется);

занятость (чем выше занятость, тем больше доходов у людей, а это значит, что больше поступлений от налогов на доход);

структура экономики (разные сектора экономики имеют разные налоговые нагрузки, что приводит к разным уровням налоговых поступлений);

корпоративный сектор (большое количество малых и средних предприятий может увеличить сборы налога на прибыль, расширяя налогооблагаемую базу);

налоговые ставки (изменения в ставках налогов напрямую влияют на объём налоговых поступлений);

льготы (налоговые вычеты и преференции могут сократить общие бюджетные доходы);

модели налогообложения (разные системы налогообложения (прогрессивная, регрессивная, пропорциональная) создают разное налоговое бремя и определяют структуру налоговых поступлений);

валютные колебания (изменения курсов валют влияют на таможенные пошлины и налоги от внешней торговли);

инвестиционная активность (приток как внутренних, так и иностранных инвестиций повышает сборы налогов на прибыль);

распределение доходов (изменения в доходах населения отражаются на поступлениях от подоходного налога);

демографические изменения (старение населения или миграция могут изменить количество налогоплательщиков);

законодательство (изменения в налоговом законодательстве могут как повысить, так и снизить доходы);

политическая стабильность (нестабильность в политической сфере может плохо сказаться на экономическом росте и налоговых доходах);

глобальная экономика (мировые кризисы и подъёмы влияют на национальные налоговые системы);

международная торговая политика (изменения в тарифах и соглашениях влияют на объёмы внешнеэкономической деятельности);

налоговая дисциплина (уклонение от уплаты налогов напрямую снижает фактические поступления в бюджет);

цифровизация экономики (внедрение автоматизированных систем и цифровых платформ меняет рынок труда и налогооблагаемые доходы).

Эти факторы постоянно взаимодействуют, создавая сложную систему, которая определяет налоговые доходы государства, что, в свою очередь, открывает возможность для автоматизации контроля налоговых поступлений с помощью ИИ, что тоже важно в налоговой системе.

На цифровизации экономики следует сделать особый акцент в контексте данного исследования, поскольку цифровизация и ИИ тесно связаны в экономике, их взаимодействие создаёт значительные возможности для улучшения экономических процессов и повышения эффективности деятельности. Цифровизация включает в себя создание необходимой инфраструктуры, которая позволяет ИИ обрабатывать и анализировать данные. По словам К. В. Шарый, «цифровизация оказывает значительное влияние на различные аспекты экономической деятельности, способствуя укреплению конкурентоспособности и повышению общественного благосостояния» [5, с. 295]. Е. Ю. Афондикова отмечает, что цифровизация бюджетных отношений имеет ряд преимуществ, таких как увеличение эффективности и прозрачности управления финансами, уменьшение бюрократии и повышение уровня безопасности данных [6, с. 33].

Неэффективная и чрезмерно затратная для государства и бизнеса система администрирования налогов и сборов не может обеспечить полноценное наполнение государственного бюджета с одновременным соблюдением консенсуса между государством в лице налоговых органов и налогоплательщиками [7, с. 33].

Следовательно, в настоящее время улучшение налоговой системы играет важную роль в экономическом росте и привлечении инвестиций в страну. Современные экономические условия требуют от государств гибкости и продуманности в налоговой политике, чтобы создавать благоприятный климат для развития бизнеса и стимулирования инвестиционной активности [8, с. 33]. Чтобы соответствовать современным тенденциям, нужно автоматизировать контроль налоговых поступлений с помощью ИИ.

С помощью ИИ можно реализовать следующие действия: машина сможет заменить помощника целиком, то есть будет выполнять различного рода поручения, планировать расписание, отвечать на звонки и так далее, а также сможет самостоятельно обучаться новым задачам. Существующие сегодня помощники реализуют технологии гораздо проще: машина может записывать текст по речевому вводу, предлагать короткие ответы на входящие вопросы или устанавливать напоминания по текстовому или речевому описанию, причём за каждую перечисленную функцию отвечает отдельный алгоритм.

Исторически понятие ИИ много раз трансформировалось, и сегодня технологии ИИ во многом основываются на обработке больших объёмов данных, однако помимо этого они также включают сложные вычисления, экспертные системы и другие алгоритмы. Современные технологии искусственного интеллекта практически целиком основываются на работе с данными, и кроме того, использование данных и аналитика данных сами по себе являются мощным драйвером развития в современном мире. При этом речь идёт об огромных массивах данных, обработать которые на персональном компьютере не представляется возможным.

На текущем этапе налогового администрирования уже есть некоторые элементы автоматизации в работе налоговых органов, которые делают этот процесс более эффективным. В работе налоговых органов налажена система электронного взаимодействия, что существенно сокращает время для направления запроса и получения информации, следовательно, оптимизирует процесс налогового контроля в целом [9, с. 1330]. Однако нужно развивать использование ИИ для прогнозирования налогов и автоматизации их проверки, обращая внимание на возможные плюсы и минусы его внедрения (рисунок 1).

Кроме того, в дальнейшем применение ИИ в автоматизации контроля включает обработку естественного языка для анализа текстовых данных и выявления несоответствий, использование алгоритмов машинного обучения для выявления закономерностей в данных и прогнозирования возможных нарушений, автоматическую

генерацию отчётов и уведомлений для налогоплательщиков и контролирующих органов. Использование автоматизированных систем, основанных на искусственном интеллекте, позволяет обрабатывать информацию с высокой скоростью и точностью по сравнению с человеческим фактором, что значительно повышает эффективность и снижает затраты.

Рисунок 1 – Преимущества и недостатки применения ИИ в процессе налогообложения
Figure 1 – Advantages and disadvantages of applying AI in the taxation process

В контексте контроля качества обработка естественного языка используется для анализа различных типов текстовой информации, такой как документы, отчёты, электронные письма и т. д., а также позволяет компьютерным системам понимать, интерпретировать и создавать человеческие языки.

Применение технологий искусственного интеллекта для анализа обратной связи позволяет налоговым администрациям систематизировать и классифицировать запросы налогоплательщиков, выявлять ключевые проблемные зоны в налоговом администрировании, формировать рекомендации по совершенствованию сервисного обслуживания, адаптировать коммуникационные стратегии под различные социально-демографические группы.

Вместе с тем реализация подобных технологических решений сопряжена с рядом методологических и практических сложностей:

разработка сложных предиктивных моделей требует значительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру и привлечения высококвалифицированных специалистов в области больших данных;

налоговые ведомства часто сталкиваются с проблемой фрагментарности информационных ресурсов;

гетерогенность источников данных и разнообразие форматов представления информации создают дополнительные сложности при построении единой аналитической платформы.

Кроме того, основные угрозы использования ИИ в экономике связаны с кибертерроризмом и кибервойнами против людей и экономики [10, с. 109].

Указанные технологические барьеры требуют комплексного подхода к цифровой трансформации налоговых органов, включающего модернизацию ИТ-систем, развитие компетенций персонала, создание единых стандартов данных и построение эффективных механизмов межведомственного взаимодействия.

Преодоление указанных вызовов позволит в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта для создания прозрачной, эффективной и ориентированной на потребности граждан системы налогового администрирования. Несомненно, что будущее искусственного интеллекта, в частности, в экономике, представляется радужным благодаря постоянному развитию технологий [11].

Использование ИИ в прогнозировании и автоматизации контроля налоговых поступлений, как было сказано выше, оптимизирует затраты и сокращает расходы, однако на первоначальном этапе внедрение ИИ может быть дорогостоящим, поскольку требует современной инфраструктуры, включая вычислительные мощности и программное обеспечение, т. е. разработка и внедрение технологий ИИ требуют значительных инвестиций, что может стать проблемой для отдельных структурных налоговых подразделений.

В целом, развитие же автоматизации и цифровизации процессов исполнения налоговых обязательств – один из векторов создания в Российской Федерации системы добровольного соблюдения налогового законодательства и гарант стабильности поступления государственных доходов [12, с. 250].

Несмотря на значительные преимущества, внедрение ИИ в налоговом прогнозировании и администрировании требует тщательного планирования, оценки рисков и разработки стратегий для преодоления этих проблем.

Выводы

Применение искусственного интеллекта – современное технологическое решение в условиях цифровой экономики России. ИИ оказывает значительное влияние на современную экономику, способствуя повышению эффективности и снижению издержек в различных сферах. Несмотря на явные преимущества, применение ИИ в экономике вызывает ряд этических и социальных вопросов. Одним из них является проблема потери рабочих мест в результате автоматизации. Кроме того, вопросы прозрачности алгоритмов и отсутствие равного доступа к технологиям порождают дискуссии о социальном неравенстве. Важно учитывать этические и социальные аспекты, связанные с внедрением ИИ, для обеспечения устойчивого развития. Будущее экономики во многом будет зависеть от того, как адаптируются предприятия и общество к изменениям, которые приносит ИИ.

В целом выполненное исследование подчёркивает важность интеграции технологий ИИ в процессы прогнозирования и автоматизации контроля налоговых поступлений в централизованные фонды государства. ИИ предлагает множество преимуществ

при внедрении в налоговое прогнозирование и администрирование, способствуя повышению точности и эффективности налоговых процессов. ИИ, используя технологии обработки естественного языка, может эффективно автоматизировать процесс контроля, анализируя текстовые данные и выявляя несоответствия, что способствует улучшению качества и соблюдению стандартов.

Список источников

1. Абсалямова А. Р. Применение искусственного интеллекта в современной экономике // *Инновационная наука*. 2025. № 1-1. С. 48-49. EDN: RPNZTJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80065151>.
2. Назаров М. А., Митусова О. Н. Развитие новых форм налогового контроля и прогнозирования налоговых поступлений в условиях цифровизации // *Проблемы развития предприятий: теория и практика*. 2021. № 1-1. С. 50-54. <https://doi.org/10.46554/PEDTR-20-2021-1-pp.50>. EDN: VZANLN.
3. Титова Н. П. Роль прогнозирования и планирования налоговых поступлений в современных условиях // *Научный вектор: сборник научных трудов / под научной редакцией Е. Н. Макаренко*. Выпуск 5. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2019. С. 197-200. EDN: TQRJSJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44091386>.
4. Боярчук Н. К., Ивченко В. А. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации // *Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновационного развития региона: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Ялта, 24-26 марта 2021 года / отв. редактор А. В. Олифинов*. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2021. С. 190-193. EDN: XVHSJZ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45660677>.
5. Шарый К. В., Тарасов П. А. Цифровизация финансовых систем: новый вектор региональной экономической политики // *Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тезисы докладов Международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 13 ноября 2024 года*. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2024. С. 294-296. EDN: OWTCAL. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80179452>.
6. Афендикова Е. Ю. Риски внедрения цифровых технологий в управлении финансами // *Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06-07 июня 2024 года*. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2024. С. 30-34. EDN: FLUZPF. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68606887>.
7. Одинцова Н. А. Актуальные проблемы налоговой политики государства на современном этапе // *Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: материалы III Международной научно-практической конференции, Белгород, 08 сентября 2015 года / под науч. ред. М. В. Владыка, Т. Н. Флигинских, Ю. В. Всяких*. Белгород: Издательский дом «Белгород», 2015. С. 31-35. EDN: VNCVHP. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25549913>.
8. Титиевская О. В. Оптимизация системы налогообложения для стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйствования // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. 2024. Т. 14, № 8-1. С. 604-613. EDN: PBITDH. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80471024>.

9. Кулаков В. В., Ярунина А. Г. Проблемы и перспективы налогового контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности государства // *Baikal Research Journal*. 2024. Т. 15, № 3. С. 1327-1337. [https://doi.org/10.17150/2411-6262.2024.15\(3\).1327-1337](https://doi.org/10.17150/2411-6262.2024.15(3).1327-1337). EDN: KKLHVX.

10. Clauberg R. Cyber-physical systems and artificial intelligence: chances and threats to modern economies // *World Civilizations*. 2020. Vol. 5, No. 3-4. P. 107-115. EDN: GTWIMJ. URL: <https://wcj.world/PDF/03aECMZ320.pdf>.

11. Peter van der Made. The Future of Artificial Intelligence. 2023. URL: <https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2023/04/10/the-future-of-artificial-intelligence/>.

12. Островская Н. Б. Отдельные аспекты цифровизации налогового администрирования на фоне налоговой реформы // *Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи: сборник научных статей по материалам Международного научно-практического форума, Тюмень, 17-19 октября 2024 года*. Тюмень: ТюмГУ-Press, 2024. С. 250-252. EDN: UYRPMJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80285258>.

Информация об авторах

В. Л. Сорокотягина – кандидат экономических наук.

Information about the authors

V. L. Sorokotyagina – Candidate of Economic Sciences.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 30.04.2025; одобрена после рецензирования 07.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 30.04.2025; approved after reviewing 07.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.